

CHERKEZ VA QANDIM O‘SIMLIKLARINING TRANSGEN NAVINI YARATISH VA O‘SIMLIKLAR TARKIBIDAGI FLAVONOIDLARNING XUSUSIYATLARI

Jumanazarov M.B.

Normurodov O.D.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Tayanch so‘zlar: genlar ekspressiyasi, plazmidalar, biotexnologiya, nuklein kislotalar, genom, ribosoma, bakteriofaglar, Gen muhandisligi, transgen o‘simlik, flavonoidlar.

Annotatsiya. Orol dengizi hududida sho‘rlanishni kamaytiruvchi va erroziya darajasini pasaytiruvchi cherkez va qandim o‘simliklarining yangi navini yaratish va hududga yangi innovatsion biotexnologik texnologiyalarni jalb qilish orqali ekologik tizimni shakllantirish, Orol dengiziga yaqin va atmosferik yondosh hudud aholisi orasida keng tarqalgan ankologik, teri tanosil, gipertoniyaning turli ko‘rinishlari, nefrologik hamda gastroenterologik kasalliklar profilaktikasini ekotizim, hudud flora va faunasini tiklash orqali amalga oshirish texnologiyasini yaratish.

Аннотация. Создание нового сорта черкез и кандим, снижающих уровень засоления и эрозии в Приаралье и создание экологической системы за счет привлечения в регион новых инновационных биотехнологических технологий, снижение распространенности онкологических, кожных и гипертонических заболеваний среди населения населения региона, примыкающего к Аральскому морю и атмосферному.. Создание технологии профилактики нефрологических и гастроэнтерологических заболеваний различных форм путем восстановления экосистемы, флоры и фауны района.

Annotation. Creating a new variety of cherkez and qandim that reduces the level of salinity and erosion on the island, creating an ecological system by attracting new innovative biotechnological technologies to the area, reducing the spread of oncological, skin and hypertension diseases. Creation of technologies for the prevention of nephrological and gastroenterological diseases of various forms by restoring the population and atmosphere of the area adjacent to the Aral Sea.. Ecosystem, flora and fauna.

Gen muhandisligi.

Hujayra biotexnologiyasi – hujayra, to‘qima va protoplastlarni ishlatishga asoslanadi. Hujayralarni manipulyatsiya (faoliyatiga qandaydir o‘zgarishlar kiritish) qilish uchun, ularni o‘simlikdan ajratib olish, o‘simlik organizmidan tashqarida yashashi va ko‘payishi uchun sharoit tug‘dirib berish lozim.. Biotexnologik jarayonlar sun‘iy oziqa muhitida o‘stirilgan mikroorganizmlar, o‘simlik va hayvon to‘qimalari, hujayralari va organellalaridan foydalanishga asoslanadi. Hozirgi vaqtda dunyoni ko‘plab mamlakatlarida biotexnologiyani rivojlanishiga alohida e‘tibor berilmoqda. Bunga asosiy sabab, biotexnologiyani boshqa texnologiyalarga nisbatan bir qator ustunlikka egaligidir. Masalan, biotexnologik jarayonlar juda kam energiya talab qiladilar, deyarli chiqindisiz, ekologik toza va h.k. Shuning bilan bir qatorda, biotexnologiya standart jihozlardan va preparatlardan foydalanadi va iqlim sharoitiga qaramasdan hamda ko‘p maydon egallamagan holda jarayonlarni yil bo‘yi o‘tkazishga

asoslanadi. Aytib o'tilgan ustunliklar, o'simliklarni va hayvonlarni hujayralari, to'qimalari va organlariga ham tegishlidir. O'simlik hujayrasi orqali in vitro sharoitida yaratilgan biologik tizim, shakllangan o'simlikning ayrim belgilarini o'zida saqlaydi. Bunday sun'iy biologik tizim ikki xili mavjud: biri kallus ko'rinishida bo'lib, ikkinchisi esa hujayralarning suspenziya holatidadir. Kallus geterogenli bo'lib, differensiyalanmagan hujayralarning yig'indisidir. Mazkur massa, to'liq o'simlikka o'xshash ayrim metabolitlarning sintezlash faoliyatiga ega. Hujayralarning suspenziyasi kallusga nisbatan gomogen bo'lganligi uchun tezroq o'sish va muhitga moslashish qobiliyati yuqori bo'ladi. Hujayraning alohida o'simlikka aylanishi u uchun juda kuchli stress omili desa bo'ladi. Bu jarayonda hujayra metabolizmini ko'p tomonlari o'zgarishga yuz tutadi. Birinchi navbatda mazkur tizim genomning funksional qirralari o'zgaradi. Yashashga moslashuvchi genlar faollansa, hujayralarning differensirovkasi uchun javob beradigan genlar repressiyalanadi. Hujayralar majmuasining bunday holati mikroob hujayrasiga nisbatan metabolitlarni ko'proq sintezlaydi. O'simlik hujayralarining kallus holati genetik va biokimyoviy tadqiqot izlanishlari uchun ajoyib modeldir. Masalan, to'liq o'simliklarda individual oqsillarning sintezi va ularning stabiligini kuzatish juda murakkab bo'lib, hujayra ekmasida bunday ilmiy ishlarni osonlik bilan bajarish mumkin. Hujayralarning to'plami bo'lgan ekmada ilmiy-amaliy ishlar olib boriladi. Protoplastlarning qo'shilishidan hosil bo'ladigan o'simlik regenerantlarini tayyorlash mumkin. O'simlik hujayra qobig'ini ferment yordamida gidrolizlab, "kiyimsiz" hujayra yoki protoplastlari ajratiladi. "Tashqi qobig'i" yo'q hujayralarni bir-birlari bilan qo'shilishini, o'simlik hujayralarini bunday qo'shilishi hayvon hujayralarini qo'shilishiga o'xshasa ham, biroq jiddiy farqlar mavjuddir. Hayvon hujayralari qo'shilsa yangi hujayra hosil bo'ladi, o'simlik protoplastlari qo'shilishidan ham gibrid hujayra hosil bo'lib, so'ng o'simlik shakllandi. Paraseksual gibridlanish asosida felogenetik bir-biridan uzoq, jinsiy yo'l bilan chatishtirib bo'lmaydigan, o'simlik turlarini gibridlash mumkin. Mazkur usul orqali gibridlanayotgan ikki tur o'simliklaridagi genlarni har xil variantlarda o'zgartirish mumkin. Ikki xil protoplastlarni qo'shilishini ta'minlaydigan induktor polietilenglikol yoki o'zgaruvchan elektr maydoni bo'lishi kerak. Aralashma oynaga tomizilib, 15-20 daqiqadan keyin qo'shilgan aralashma ajratilib, maxsus oziqali muhitda o'stiriladi. Ma'lum vaqtdan so'ng, hujayra qobig'i regeneratsiyaga uchrab, u gibridga aylanadi. Shunday somatik gibridlardan birlamchi va ikkilamchi metabolitlarni ajratish mumkin. Birlamchi metabolitlardan amaliyot uchun o'simlik fermentlari katta ahamiyatga ega. O'simlik fermentlarining ba'zilar mikroorganizm fermentlariga nisbatan kam toksik xususiyatga ega bo'lib, toza holda bo'lmasa ham sanoat va tibbiyotda ishlatish mumkin. O'simlik hujayralari turli metabolitlarni sintezlaydi. O'simlik hujayralari sintezlaydigan ikkilamchi metabolitlarni ko'pchiligini laboratoriya sharoitida sintezlab bo'lmaydi. Shunday qilib, o'simlik hujayralari tomonidan sintezlanadigan juda ko'p metabolitlar sanoat va tibbiyotda keng ishlatiladi. O'simlik hujayralarini klonlash, maqsadga muvofiq mutatsiyaga uchatish orqali gen muhandisligi asosida arzon, sifatli, miqdori ko'p bo'lgan metabolitlar olinib, har xil maqsadlarda ishlatilmoqda. Ikkilamchi modda almashinuvi asosida hosil bo'ladigan ko'pchilik mahsulotlar, hozirgi kunda, o'simlik hujayrasi ishtirokida laboratoriya va sanoat miqyosida ajratib olinmoqda. Jumladan, yurak glikozidlari, steroid, alkaloid va boshqa qimmatli dori-darmon yuqorida ko'rsatilgan usul asosida, o'simlik hujayralaridan ajratish yo'lga qo'yilgan. Mazkur sohaning muammolaridan biri shuki, genetik turg'un o'simlik hujayralarini yaratishdir. Ma'lumki, metabolitlar hujayra shirasida yoki vakuolalarda to'planadi. Bu o'rinda shuni aytib o'tish joizki, hozirgi kunda gen muhandisligi

ushbu metabolitlarni ajratish, tozalash o'ziga xos qiyinchiliklarga ega ekanligi bilan ancha muammo tug'dirmoqda. O'simlik hujayralarini genetik transformatsiya qilish yaxshi natijalar bermoqda. Transformatsiyaning mohiyati shundan iboratki, protoplastlarga maqsadli genetik axborot kirgizilib, keyingi bosqichda klonlash va regeneratsiya asosida to'liq o'simlik hujayrasi hosil qilinadi. Mazkur usulning o'tkazish jarayonida birinchi va oxirgi bosqichlar bir oz murakkab va muhim hisoblanadi. So'nggi operatsiya qimmatli va samarali bo'lib, bu jarayonda yangi maqsadli transgen o'simlik etishtiriladi. Xuddi shunday usul yordamida Orol dengizining qurigan tubida o'suvchi cherkez va qandim o'simliklarining transgen navini yaratish bo'yicha salmoqli ishlar Toshkent kimyo texnologiya institutining "Biotexnologiya" kafedrasida olib borilmoqda (1-rasm):

1-rasm.

Yaratilgan yangi nav tarkibidagi flavonoidlarning afzalliklari.

O'simliklar turli-tuman kimyoviy tuzilishga va yuqori biologik faolliklarga ega bo'lgan tabiiy birikmalarning bitmas-tuganmas manbayidir. Bugungi kunda kasalliklarni davolashda qo'llaniluvchi tabiiy dorivor vositalarning organizmga deyarli salbiy ta'siri kuzatilmaydi. Glikozid va aglikon shakllarda flavonoidlar asosan po'stloq qavat hujayralarda to'planad. Masalan, shuvoq yoki tarxun, cherkez va qandim yer ustki qismidan olingan estragon oziqa mahsulotlari, xushbo'y xomashyo va ichimlik komponentidir, ular tarkibiga har xil yangi flavonoidlar – ekstragenozid (8-O-a-L-ramnopirazid-5,6,7,8,4'-pentaoksi-3'-metoksiflavon) va annagenin (5,6,7,8,4'-pentaoksi-3'-metoksiflavon) kirib, ular antimikrob va antibakterial xossalarini namoyon qilgani uchun tibbiyotda qo'llaniladi. Izoramnetin, kversitin va kompferol-3-glikozidlarning kardiovaskulyar effekti borligi aniqlangan. Preparatlar individual flavonoidlar (kversitin, kompferol-3-glikozid) oqsil almashinuviga ta'sir qiladi (oqsil sintezi stimulyatsiyalanadi va parchalanishi tezlashadi). Kversitin, rutin, katexin va malvidin-3-glikozidning 0.3% bikarbonat eritmali gipofizning bosh qismi gonodotrol funksiyasini stimullaydi, buyrak usti bez qavatida o'zgarishlar sodir bo'ladi, bu esa preparat yoki dorivor shaklda qo'shimcha ta'sirini keltirib chiqaradi. Cherkez va qandimning flavonol glyukuronidi va damlamasi gipotensiv ta'sirga ega. Uning tarkibida flavonoidlardan kversitin va kompferol-3-O-B-D-galakto – va glyukopiranozid, izoramnetin-3-glyukozid va galaktozidi hamda skutellarin uchraydi. Cherkez va qandim o'simliklari nazariy kimyoviy va biologik jihatdan tekshirilgan bo'lib, ulardagi izoflavonlar, izoflavononlar, pterokarpanlar, flavonlar va flavanollar ma'lum nisbatta xolestirik, diuretik va gipoglikemik faollikni namoyon qiladi. Shuvoq, astra, cherkez va qandim o'simliklari preparatlari gipotenziv, spazmatik, xoleretik, oshqozon ichak yaralariga qarshi, yara tuzatuvchi, sedativ va shamollashni oldini oluvchi faollikni namoyon qilgan individual flavonoidlarning herpes virusi shtammiga nisbatan virus

ingibirlash xossalari bir muncha tekshirilgan, ulardan 25 tasi gepatitga qarshi faollik ko'rsatgan, bunda C halqa oksidlanish darajasiga bog'liqligi isbotlangan (agar bu halqa flavanongacha qaytarilsa faollik kamaygan, flavanolgacha oksidlanish faollikni to'la yo'qotgan): naringenin, apigenin, kompferoldagi maksimal faollik halqada 7-OH guruhi borligidan ekanligi barchamizga ma'lum. Cherkez va qandimning boshqa sho'rlanishga chidamli o'simliklar changlanishidan hosil bo'lgan gibrididan olingan preparat tarkibida kversitin, izokversitinning mavjud bo'lishi jinsiy siklga, tana og'irligi va ichki organlarga ta'sir qilishi mumkin. O'simlik flavonoidlari: viteksin, izoviteksin, lyuteolin, kemferol-3-arabinoza va 3-ramnitin galaktozidning qon preparatlarida kollagen, ADF va araxidon kislotalar ta'siridagi trombosit agregatsiyaga ta'siri nazariy o'rganilgan. Organizmga insulin kiritilganda miya, to'qimalar, o'pka, jigar va buyrakda gisto-genetik barberning o'tkazuvchanligining pasayishini katexinlar keltirib chiqaradi, tutqanoq yuzaga kelishini kamaytiradi, agar cherkez va qandim o'simliklaridan ajratib olingan salsolin va salsolidin preparatlari ishlatilsa insult va jigarning metabolitik o'zgarishlarini bir muncha kamaytirishi mumkin. Flavonoidlarning himoyaviy xususiyatini ochiq tashqi muhitga o'sgan o'simliklarga nisbatan Orol dengizi hududida o'stirilayotgan o'simliklarda polifenollar miqdori kamligidan bilish mumkin. Quyosh nuri tushgan barglarga soyadagilariga nisbatan rutin ko'proqdir, ya'ni radiatsiya va UF-nurlar ham polifenol moddalar biosintezini stimullaydi. Eng qizig'i kasal o'simliklarda flavonoidlar miqdori sog'lom o'simliklardan ko'proq uchraydi. Flavonoidlarning antioksidant va antisklerotik faolligi ularning o't haydash samarasi bilan bog'liq, bu esa lipid almashinishiga yaxshi ta'sir qiladi va organizmdan xolesterin ajratishni ko'paytiradi. O't haydash ta'siri o'simlik ekstraktlar yig'masining individual flavonoidlarga nisbatan yuqoriligi tasdiqlandi, o't haydash bilan ular barbituratlar, mishyak (As), og'ir metallar, alkaloidlarni detoksirlash xususiyatini ham namoyon qiladi. Flavonoidlar har xil metall ionlari bilan mustahkam xelat komplekslar hosil qiladi, erkin radikallar bilan ta'sirlashadi, elektronlar tashishda qatnashadi va fermentlar bilan bog'lanib, ularning birlamchi faolligini o'zgartiradi. 13 ta flavonoidlarning Mg, Na, K-ATF-azalar miya qatlami hujayralar mikrosonol fraksiyasiga ingibirlash xossalari o'rganilgan bo'lib, bunda OH-guruhi soni ta'siri va molekulada orto- dioksi guruh mavjudligi amaliy ahamiyati isbotlandi. Tarkibidagi boshqa alkaloidlar hamda konversitin asosida O-alkil hosilalar olinib miya va yurak siklik nukleotidlar, fosforli efirlarga kuchli ingibitor ta'siri ko'rsatadi va o'ziga xos ayrim izoinzimatik formalariga selektivligini 3,7,3',4'-tetra-O-etil [3,4]-5-O-etil kvirsetin flavonoidi isbotlaydi. Flavonoid tuzilishlari molekulada C=O guruh bo'lishi ularni radioprotektor xossalari namoyon qiladi, nurga qarshi preparatlarda qo'llash yangi hosil bo'layotgan o'smalar, shishlarni davolash vaqtida qo'llanilsa foydali bo'ladi, chunki ular toksik emas va metastazani limfosarkomaning ayrim turlarida oldini olish mumkin.

2-rasm. Flavonoid birikmasi.

Flavonoid moddalarning bo'yoqli xususiyatlari.

O‘simlik va tirik organizmlar hujayralari to‘qimalarida sintezlanadigan organik birikmalar ularni turli xil rangda bo‘yalishga olib keladi. Bular asosan sariq, jigarrang, qora va qizil ranglarda bo‘lib, kam hollarda ko‘k, binafsha va yashil 21 tovlanadigan birikmalarni hosil qiladi. XIX asrning ikkinchi yarmigacha bo‘lgan davrgacha to‘qimachilik, charm, qog‘oz, oziq-ovqat va boshqa sanoat mahsulotlarini tabiiy bo‘yoqlar asosida bo‘yab kelingan. Organik sintez sanoatini, asosan anilin asosidagi bo‘yoqlar sanoatlarini paydo bo‘lishi tabiiy va suniy bo‘yoqlar o‘rtasida raqobat kuchayib ketdi. Shunga qaramasdan hozirgi kunga qadar tabiiy bo‘yoqlarga bo‘lgan e‘tibor o‘z kuchini saqlab qolmoqda. Tabiiy bo‘yoqlarni ma‘lum qismi qayta tamirlash ishlarida qo‘llaniladi. Shu bilan birgalikda oziq-ovqat sanoatining ma‘lum sohalarida, optik va elektron mikroskopik tekshirish usullarida, sitologiya va gistokimyoda hamda analitik kimyoda ishlatilib kelinadi. Ko‘pgina tabiiy bo‘yoq moddalar fiziologik va antibiotik faolligiga ko‘ra dorivor moddalar sifatida qo‘llanilmoqda. Tarkibida kislorod tutgan sariq rangli tabiiy buyoq moddalari ichida keng tarqalganlari 4-xromon va xromening gidroksi-, metoksi-, metilendigidroksi hosilalari eng muhim vakillari hisoblanadi. Ularga flavonoidlar- flavon-, flavonol, flavonon, flavanonol, izoflavonlar va antosian hosilalari kiradi. Bu moddalar o‘simlikning poya, barg, gul, mevasi va boshqa sabzavodlarni sariq, qizil, binafsha, qora ranglarga kiritadi. Tabiatda flavonoidlar aglikon va glikozidlar holida uchraydi. Faqat antosianlar aglikon holida uchraydi. Ularning ko‘pchiliklari antimikrob ta‘sirga ega. Glikozid datistisitini (2,3,5,7-tetragidroksiflavon) moddasi eritrotsit va trombositlarni bo‘yashda, shu bilan birgalikda turli kasalliklarni davolashda ishlatiladi. Asosiy bo‘yoqli xususiyatga ega flavonoidlar kumarin hosilalari olishda ham ishlatiladi. Kumarin birikmalari esa Orol dengizi hududida uchraydigan bir necha o‘simliklarning kimyoviy takibiy qismi hisoblanadi. Qo‘sh bog‘li molekulalar zanjirining uzayishi ranglar intensivligini orttiradi. Ularga karoyinoidlar, spirtlar, ketonlar, aldegidlar, ketospirtlar va boshqalar kiradi. Aromatik bo‘yoq moddalarga gidrokso- va alkoksi o‘rinbosarlariga almashingan to‘yinmagan ketonlar dolchin va ferul kislotalarining hosilalari, xalkonlarning hosilalari benzoxinon, naftaxinon, antroxinonlar kabi moddalarning hosilalari kiradi. Flavonoid moddalarini tarkibidagi xromofor guruhlar bo‘yaladigan materiallar bilan vodorod bog‘, molekulalararo Van-der-Vals kuchlari ta‘sirida kompleks bog‘lar hosil qiladi. Bog‘ning mustahkamligi bo‘yoq molekulasining tarkibiga, tuzilishiga, qo‘shiladigan singdiruvchi moddaning (yani qo‘shilayotgan tuzlarning tarkibiga) tuzilishiga, tabiatiga olib borilayotgan shart-sharoitiga, bo‘yoq moddasining eruvchanligiga va boshqa omillarga bog‘liq bo‘ladi. Bo‘yaladigan na‘muna bo‘yalish shart-sharoitiga tayyorlanishi kerak. Suvli muhitda olib boriladigan bo‘yash jarayoni suvning qattiqligi juda kichik, bo‘yoq vannasining moduli 10 dan 20 gacha (yani bo‘yaladigan na‘muna massasiga nisbatan erituvchi miqdori 10 yoki 20 marta katta) bo‘lishi lozim. Na‘muna bir xilda bo‘yalishi uchun eritma suyultirilgan holda hajmi ko‘proq bo‘ladi. Yuqorida keltirilgan ma‘lumotlar asosida quruqlikda o‘sadigan o‘simliklar tarkibidagi flavonoidlar keng tarqalgan fenol birikmalar bo‘lib, ular o‘simlik metabolizimida faol ishtirok etuvchi moddalardan biri hisoblanadi. Flavonoidlar o‘simlik to‘qimalaridan sof holatida oson ajratiladi va tahlil etilishi yengildir. O‘simlikda ularning biosintez usullari har xil, ko‘pgina biogenetik va ekologik faktorlarga bog‘liq. Hozirgacha bunday dorivor moddalar banki juda ozdir, bunga sabab dorivor o‘simliklar keng qamrovli tekshirilmagan, hamda flavonoidlarning keng qamrovli ta‘sirlar ham sistematik to‘la o‘rganilmagan. Manashu masalalarni tekshirish, yangi o‘simliklarni toppish, ulardan flavonoidlarni ajratib olish, kimyoviy tuzilishi va fiziologik ta‘sirini o‘rganish hamda ular

asosida dorivor moddalar yaratish bioorganik kimyoning muhim va dolzarb vazifalaridan hisoblanadi. Biologik faol birikmalarning kimyoviy tabiatini o'rganish, bu tirik organizmning paydo bo'lishi va rivojlanishini tushinish uchun asosdir. Flavonoidlarning o'simlik hayotidagi muhim ahamiyatga ega bo'lib, quyidagi fikrlar aniqlangan. Flavonoidlar o'simliklarning o'sishida, kasallikka chidamli bo'lishida, hashoratlarni o'ziga jalb qilib va gullarni changlanishida hamda mevalar shakllanishida ishtirok etadi. Cherkez va juzg'un tarkibidagi flavonoidlarga boy o'simlik va dorivor xususiyatlarga ega. Ulardan olingan dori vositalari meditsinasida turli xastaliklarga, yani yurak xastaliklarini davolash, markaziy nerv sistemalarini tinchlantiruvchi vosita sifatida, qon bosimini tushiruvchi gepertoniya va uyqisizlik kasalliklarini davolashga, oshqozon-ichak kasalliklarini davolashda surinkali ich ketish va sil kasalliklarini davolashda, revmatizm, ginekologik kasalliklar, hamda turli xil xronik kasalliklarga qarshi davolovchi vosita sifatida ishlatilishi nazariy va bir muncha amaliy jihatdan isbotlangan. Flavonoidlar asosida yaratilgan dorivor vositalarga bo'lgan talab yil sayin oshib bormoqda. Yuqorida keltirilgan ma'lumotlar Orol dengizining qurigan tubida o'suvchi cherkez va qandim o'simliklarini kimyoviy va biologik jihatdan keng qamrovli tadqiq qilish dolzarb ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Курник В.А. Фармакогнозия. Самара: ООО <>. – 2007. 1239 с.
2. Запрометов М.Н.Фенольные соединения растений и их биогениз. М.: ВИНТИ. – 1988. –Т. 27 – 186с.
3. Marston A., Hostettmann K. Separation and Quantification of Flavonoids. // Flavonoids. Chemistry, Biochemistry and Application – New-York. – 2006 – P. 1-36.
4. Markham K.R. Techniques of flavonoid identification-London: Academic Press. 1982-113p.
5. Комиссаренко Н.Ф., Чернобай В.Т., Деркач А.И. Флавоноиды соцветий Calendula officinalis // Химия природ. соедин – Ташкент. – 1988 - №6 – С. 795 – 801.
6. Цыдендамбаев П.Б., Хышиктуев Б.С., Николаев С.М. Биологические эффекты флавоноидов // Бюллетень вснц со рамн. – 2006. - №6 (52) – С. 229-233
7. Маняхин А.Ю. Шлемник байкальский (Scutellaria baicalensis Georgi) на юге Приморского края (интродукция, состав флавоноидов, биологическая активность) // Автореферат. Владивосток. – 2010. – 21 с.
8. Kimyo. M.M.Abdulhayeva, Toshkent "Tib-Kitob" Nashriyoti 2011-y
9. Klinik biokimyoy. S.N.Dolimova, G.B.Umarova, G.M.Muhammadjonova Toshkent.2019-y.